

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441994>
УДК 37.013.75

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ В ИННОВАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАК СУЩНОСТНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ВЛИЯЮЩАЯ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.пед.н.,
к.э.н., проф., академик РАН,
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье авторами рассмотрены педагогические инновационные этапы, влияющие на качество образования. В работе рассматривается роль педагогической системы, впервые рассматриваются блоки, играющие положительную роль на эффективность современного образования.

Ключевые слова: инновационные процессы, педагогические инновации, реализации педагогических нововведений, образовательная система, обучение и современный мир, человек и деятельность, учитель и ученик как основа в современном технологическом образовании

PEDAGOGICAL STAGES IN THE INNOVATION SPACE AS AN ESSENTIAL IMPACT AFFECTING THE QUALITY OF EDUCATION IN MODERN RUSSIA

V.I. Kolesov,

Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, Doctor of
Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Prof., Academician of
RAE,
Leningrad State
University named after A.S. Pushkin,
St. Petersburg

Abstract: In the article, the authors consider pedagogical innovative stages that affect the quality of education. The article examines the role of the pedagogical system, for the first time examines the blocks that play a positive role on the effectiveness of modern education.

Key words: innovative processes, pedagogical innovations, implementation of pedagogical innovations, educational system, learning and the modern world, people and activities, teacher and student as the basis in modern technological education

В современном образовании в третьем тысячелетии. Инновации в образовании – это сам процесс совершенствования педагогических технологий, совокупность методов, приёмов и средств обучения, один из существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения.

Педагогические инновации – это нововведения в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом.

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т. п. (экстенсивный путь развития) [1].

Рассматривая систему основных понятий педагогической инноватики, Р.Н. Юсуфбекова выделяет три блока в структуре инновационных процессов в современной школе.

Первый блок – блок создания нового в педагогике. Здесь рассматриваются такие категории, как новое в педагогике, классификация педагогических новшеств, условия создания нового, критерии новизны, мера готовности нового к его освоению и использованию, традиции и новаторство, этапы создания нового в педагогике, творцы нового.

Второй блок – это блок восприятия, освоения и оценки нового: педагогическое сообщество, оценка и разновидности процессов освоения нового, консерваторы и новаторы в педагогике, инновационная среда, готовность педагогического сообщества к восприятию и оценке нового.

Третий блок – блок использования и применения нового. В данном блоке изучаются закономерности и разновидности внедрения, использования и применения нового.

Инновации, направленные на обеспечение качества образования, должны быть связаны с внесением изменений:

- в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;
- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;

- в систему контроля и оценки уровня образования;
- в систему финансирования;
- в учебно-методическое обеспечение;
- в систему воспитательной работы;
- в учебный план и учебные программы;
- в деятельность педагога и обучающегося.

В связи с этим все инновации в сфере образования можно классифицировать следующим образом:

1. Внутрипредметные инновации: инновации, реализуемые внутри предмета, что обусловлено спецификой его преподавания.

2. Общеметодические инновации: внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использование возможно в любой предметной области.

3. Административные инновации: решения, принимаемые руководителями различных уровней, которые способствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности.

4. Идеологические инновации: первооснова всех остальных инноваций, вызваны обновлением сознания, веяниями времени.

Педагогическими инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, средства, методы, формы, технологии, содержательные программы и т.п.

Педагогические инновации можно классифицировать следующим образом:

- 1) по видам деятельности:
 - педагогические, обеспечивающие педагогический процесс;
 - управленческие, обеспечивающие инновационное управление образовательными учреждениями;
- 2) по срокам действия:
 - кратковременные;
 - долговременные;
- 3) по характеру изменений:
 - радикальные, основанные на принципиально новых идеях и подходах;
 - комбинированные, основанные на новом сочетании известных элементов;
 - модифицированные, основанные на совершенствовании и дополнении существующих образцов и форм;
- 4) по масштабам изменений:

- локальные, то есть независимые друг от друга изменения отдельных участков или компонентов;
- модульные – взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций;
- системные – полная реконструкция системы как целого.

Педагогические инновации осуществляются по определенному алгоритму. Можно выделить такие этапы разработки и реализации педагогических нововведений:

1. Выявление потребности в нововведениях – разработка критериев и измерителей состояния педагогической системы, подлежащей реформированию.
2. Определение необходимости реформирования – всесторонняя проверка и оценка качества педагогической системы, подготовка специального инструментария.
3. Поиск образцов педагогических решений опережающего характера, которые можно использовать для моделирования нововведений.
4. Анализ научных разработок, содержащих творческое решение актуальных педагогических проблем.
5. Проектирование инновационной модели педагогической системы в целом или ее отдельных частей.
6. Постановка задач, закрепление ответственных, поиск средств решения, установление форм контроля [2].
7. Расчет практической значимости и эффективности.
8. Построение алгоритма внедрения новшеств в практику – поиск участков для обновления или замены, моделирование нововведения, разработка программы эксперимента, мониторинг его результатов, внедрение необходимых корректив, итоговый контроль [3].
9. Переосмысление и обновление профессионального словаря, то есть внедрение в профессиональную лексику новых понятий.
10. Защита педагогической инновации от копирования творческого метода педагога-новатора без его творческой переработки [4].

Создание высокоэффективных инновационных технологий обучения позволяет, с одной стороны, обучающимся повысить эффективность освоения учебного материала и, с другой стороны, педагогам уделять больше внимания вопросам индивидуального и личностного роста учащихся, управлять качеством образования, обеспечивать их творческое развитие.

Инновационная образовательная технология повышает производительность труда педагога. Контроль результативности обучения каждого учащегося и система обратной связи позволяют обучать учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и складом характера [5].

Например, если один учащийся усваивает материал с первого раза, то другой, сидя за компьютером, может прорабатывать материал два-три раза и более. Перекладывание основной функции обучения на средства обучения освобождает время учителя, в результате чего он больше внимания может уделить вопросам индивидуального и личностного развития учащихся [6]. Для инновационной технологии цель определяется очень точно, поэтому использование объективных методов контроля даёт возможность снизить роль субъективного фактора при проведении контроля, создание инновационных технологий обучения позволяет снизить зависимость результата обучения от уровня квалификации педагога. Технологии создают предпосылки для решения проблемы преемственности образовательных программ школьного и профессионального образования.

Немаловажную роль в инновациях играют педагогические технологии, которые неразрывно связаны между собой. В основной школе требования должны меняться. Основой интересов и потребностей подростков является ориентация на пробу своих возможностей в разных сферах: интеллектуальной, социальной, межличностной, личностной.

В связи с этим, технологический аспект основной школы должен заключаться в повышении многообразия видов и форм организации деятельности учащихся. Отсюда основными требованиями к условиям организации образовательного процесса на этом этапе школьного образования могут быть [7]:

- увеличение проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности школьников;
- использование разных форм модульного или концентрированного обучения;
- усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными источниками информации и базами данных;
- введение социальной практики и социального проектирования;
- дифференциация учебной среды: мастерская, лаборатория, библиотека, лекционный зал;
- переход на накопительную систему оценивания, например, использование технологии «портфолио».

В старшей школе основная идея должна быть связана с существенным расширением возможности выбора каждым школьником образовательных программ из предложенных ему, либо с созданием своей индивидуальной образовательной программы. При выборе образовательных технологий для старшей школы целесообразно руководствоваться двумя обстоятельствами:

– приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса без применения селективных средств;

– чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии развития самостоятельной познавательной деятельности.

Формулируя требования к отбору образовательных технологий для каждой из трех ступеней, необходимо учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны иметь определенную преемственность и нет технологий, работающих эффективно только на одной ступени образования [8]. Систему образовательных технологий необходимо выстраивать с учетом основных целей каждой ступени образования.

Список литературы

[1] Горб В.Г. Педагогический мониторинг образовательного процесса как фактор повышения его уровня и результатов. Стандарты и мониторинг. / В.Г. Горб. – 2000, № 5. 43 с.

[2] Кайнова Э.Б. Критерии качества образования: основные характеристики и способы измерения. / Э.Б. Кайнова. – М., 2005. 15-20 с.

[3] Леонов К.П. Современные образовательные технологии как фактор повышения качества образования. / К.П. Леонов. – М.: 2007. 33 с.

[4] Колесов В.И. Теоретические основы педагогики в XXI веке: учебник по дисциплине «Педагогика». / В.И. Колесов, А.Н. Смолонская. // Изд. 4-е. – Санкт-Петербург: ООО НПО ПБ АС, 2021. 386 с.

[5] Короченцев В.В. Мониторинг качества обучения как важнейший инструмент управления образованием. / В.В. Короченцев [и др.]. // Инновации в образовании. – 2005, № 5. 28-29 с.

[6] Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. / А.Н. Майоров. – СПб., 1998. 171 с.

[7] Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. 256 с.

[8] Субетто А.И. Качество образования в России: состояние, тенденции, перспективы. / А.И. Субетто. – М.: 2001. 33-35 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gorb V.G. Pedagogical monitoring of the educational process as a factor in increasing its level and results. Standards and Monitoring. / V.G. Hump. - 2000, No. 5. 43 p.

[2] Kainova E.B. Criteria for the quality of education: main characteristics and methods of measurement. / E.B. Kainova. - М., 2005.15-20 p.

[3] Leonov K.P. Modern educational technologies as a factor in improving the quality of education. / K.P. Leonov. - М.: 2007.33 p.

[4] Kolesov V.I. Theoretical foundations of pedagogy in the XXI century: a textbook on the discipline "Pedagogy". / IN AND. Kolesov, A.N. Smolonskaya. // Ed. 4th. - St. Petersburg: NPO PB AS LLC, 2021.386 p.

[5] Korochentsev V.V. Monitoring the quality of education as the most important tool for managing education. / V.V. Korochentsev [and others]. // Innovations in education. - 2005, No. 5. 28-29 p.

[6] Mayorov A.N. Monitoring in education. / A.N. Mayorov. - SPb., 1998.171 p.

[7] Selevko G.K. Modern educational technologies: Textbook. / G.K. Selevko. - М.: Public education, 1998.256 p.

[8] Subetto A.I. The quality of education in Russia: state, trends, prospects. / A.I. Subetto. - М.: 2001.33-35 p.

© В.И. Колесов, 2020

Поступила в редакцию 26.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Педагогические этапы в инновационном пространстве как сущностная значимость, влияющая на качество образования в современной России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 77-83. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>